

TEXNOLOGIYA TA'LIMI DARSLARIDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH MEZONLARI

Nuriddinov Asliddin Erkinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Samarqand kampusi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128848>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31- Mart 2025 yil

KEY WORDS

texnologiya, baho, o'quvchi, mezon, hunar, jarayon, asbob- uskuna, topshiriq, ustaxona.

ABSTRACT

ushbu maqola umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarida texnologiya fanida fan o'qituvchilarning, o'quvchilarning dars jarayonidagi faoliyatini baholash jarayoniga bag'ishlangan. Unda o'quvchilarning ruhiyatini, umumiy emotsional holatlarini hisobga olgan holda bilim, ko'nikma va malakalarini baholashga asosiy e'tibor qaratilgan. Maqolada maktab o'quvchilarini texnologiya darslarida tayyorlagan ishlarni baholashning muhim mezonlari keng va tizimli ravishda tashkil etishga asoslangan

So'ngi yillarda muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zlarining har bir nutqida, siyosatida "Yangi O'zbekiston - maktab ostonasidan boshlanadi " deya takidlamogda. Shubhasiz har bir yurtning kelajagi yoshlar ekanligi hech birimizga sir emas. Shu bois ertamiz egalari bo'lgan yoshlarni ertangi kunga har tomonlama mos qilib shakllantirish albatta maktabdan boshlanadi. Maktabda o'quvchilarni har tomonlama XXI asr talablariga mos qilib shakllantirish esa zaxmatkash fan fidoiylarining asosiy vazifasidir.

O'quvchilarning texnologik, politexnik va ijodkorlik bilimlarini baholashda oqilona yo'l tutilib, metodik jihatdan to'g'ri yondoshilganda u o'quvchining qiziqishi hamda o'qishga bo'lgan hohishini rag'batlantirish va aksincha, noto'g'ri qo'yilgan baho uning o'qishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham baho qo'yishda o'qituvchining nihoyatda ob'ektiv bo'lishi talab qilinadi. Baho sira ham oshirib yuborilmasligi kerak. Chunki bu o'quvchi va uning ota- onasini noto'g'ri fikrga olib keladi. Shuningdek baholarni pasaytirib yuborish ham zararlidir, chunki u o'quvchini kamsitadi, o'z kuchiga bo'lgan ishonchini yo'qotadi, o'qishga qiziqishini pasaytiradi.

Ko'pincha o'qituvchilar o'quvchilar intizomiga oid birorta kamchiligi (kechikib kelishi, mashg'ulotlarga kelmay qolishi, dars vaqtida gaplashib o'tirishi va hokozo) uchun bahoni kamaytinish kabi xatoga yo'l qo'yadilar. Bu o'rinda o'qituvchi tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning boshqa vositalaridan foydalangani ma'qul.

Baho qo'yishda bahoning ob'ektivligi o'quv-tarbiyaviy ishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek texnologiya va kasb ta'limi o'qituvchilari uchun o'quvchilarning o'quv-texnologiya faoliyati vaqtida qo'yiladigan talablarga rioya qilish ham ancha muhimdir. Bunday talablarga quyidagilar kiradi: o'quv materialini texnologiya va kasb-hunar ta'limi dasturida belgilangan hajmda bilish, olingan bilim va texnologiya ko'nikmalarining chuqurligi, javoblarning ko'rsatilayotgan usullarning to'g'riligi, o'rganilayotgan materialni tahlil qila bilish,

umumlashtira olish, o'rganilgan, egallangan bilimlardan amaliy faoliyatda qo'llay olish, ishdagi mustaqillik va olingan bilimlarni amalda qo'llanishi, ish joyini to'g'ri tashkil etish hamda tayyorlanayotgan buyumlarga nisbatan qo'yiladigan texnikaviy talablarga rioya qilish, belgilangan vaqt normasini bajarish hamda xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish zarurdir. Baho qo'yishda quyidagi mezonlar inobatga olinadi:

-o'quv materialini butun tafsilotlari bilan bilish va tushunish, materialni izchil, mantiqan bog'langan holda xatosiz bayon etish, hisob-kitob va grafik ishlarini namunali bajarish, texnologiya topshiriqlarini bajarish vaqtida olingan ilmiy-texnikaviy bilimlarni mustaqil, dadil hamda to'g'ri tatbiq etish, texnologiya usullarni to'g'ri bajarish (texnologiya va hunar ta'limi dasturining talablari doirasida), texnikaviy talablar doirasida sifat ko'rsatgichlariga rioya qilish, ishni vaqt normasi doirasida bajarish;

-rejadagi asosiy mavzuni bundan keyingi o'quv-texnologiya vazifalarini bajarishga imkon beradigan hajmda bilishi va tushunishi, o'quv materialini birmuncha xato ayrim kamchiliklar bilan, o'qituvchining ozgina yordami orqali sodda qilib bayon etishi, olingan ilmiy-texnikaviy bilimlardan amaliy topshiriqlarni yetarli darajada egallamaganligi (natijada buyumlarning sifati pasayib ketadi), texnologiyani tashkil etishda bir oz kamchilik bo'lgan holda belgilangan vaqt normasi 75% bajarganligi;

-mavzuning ko'p qismini yaxshi tushunmaslik, uni qo'pol xatolar bilan bayon qilish, hisob-kitob va grafika ishlarini yetarli darajada qunt bilan bajarmaslik, olingan bilimlarni ancha xatolarga yo'l qo'yib tatbiq etish, texnologiya, texnologik jarayonlarini ko'p xatolar bilan bajarish, texnologiyani belgilangan sifat ko'rsatgichlarini ta'minlay olmaslik;

Baholarning tarbiyaviy rolini oshirish masalasi diqqatga sazovordir. Shu munosabat bilan o'qituvchi qo'ygan baholarni izohlab berishi muhimdir. Bu hoi o'quvchilarga o'z bilimlaridagi kamchiliklarni, amaliy ishlardagi nuqsonlarni bilib olishlariga yordam beradi. O'qituvchi baholarni izohlar ekan, sinf, guruhning

diqqat-e'tiborini berilgan javob yoki berilgan topshiriqning ijobiy yoki salbiy

3 tomonlariga qaratishi, buni barcha o'quvchilar keyingi o'quv-texnologiya faoliyatlarida hisobga olishlari zarur. Baholarni muntazam izohlab borish ularning ta'limiy rolini oshiradi.

Texnologik jarayonga va o'quvchilarning texnologiyaga munosabatiga quyidagilar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi:

- 1) texnologik jarayon maqsadining aniqligi;
- 2) topshiriqlarning o'quvchilardagi qiziqishlarga mosligi;
- 3) topshiriqlarning mazmun jihatdan ham, miqdor jihatdan ham pedagogik qimmatini;
- 4) asboblarni va materiallarning sifati yaxshiligi hamda ularning topshiriqlarni bajarishga mosligi;
- 5) topshiriqning ijtimoiy ahamiyatliigi;
- 6) o'qituvchilarning rejali rahbarligida bolalarning maksimal darajada mustaqilligi;
- 7) ustaxonada sog'iom ish sharoitining yaratilishi.

Pedagogikada quyidagi shartlar alohida ifodalanadiki, ularga rioya etish o'quvchilarning texnologik ko'nikma va malakalarini egallashlarni belgilaydi:

1. Ish o'mida batartiblikka e'tibor berishni va asboblarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni o'rgatish,

2. Yangi texnologik jarayonlarning vazifasi va mazmunini oldindan batafsil tushuntirish hamda uning bajarilishini ko'rsatib berish.

3. Texnologik jarayonni tarkibiy qismlarga ajratib, ularning rolini va o'zini aniq tushuntirish.

4. Ishni boshlashdan oldin o'quvchilardan topshiriqni qanday bajarishlariga doir rejalarini bayon qilishlarini va ularni asoslab berishlarini so'rash.

5. O'quvchilarga avval o'rganilayotgan texnologik jarayonni oldin asta-sekin bajarishni uqtirish, ular shu pallada texnologiya jarayonini tezlashtirib yubormasliklarini kuzatib turish (bu muhim shartdir, chunki o'smirlar bir-biridan o'zish uchun, shuningdek, ishni tez bajarishga qiziqib ketib, bu qoidani buzadilar).

6. Texnologik jarayonlarning to'g'ri bajarilayotganini va bundayo'1 qo'yilgan xatolarning o'z vaqtida tuzatilishini nazorat qilib borish.

7. Turli (ko'rish, eshitish, his qilish, harakat) analizatorlar ishini pedagogik nuqtai nazardan asosli muvofiqlashtirish, texnologiya faoliyatida ulardan samaraliroq foydalanish.

8. Tegishli texnologik jarayonni bajarishda e'tibor berilishi lozim bo'lgan eng muhim ob'ektlarni ko'rsatish.

9. Ishning muvaffaqiyatli davom etishining maxsus belgilarini ifodalash. Texnologiya fanidan o'quvchilar tomonidan berilgan topshiriqlarni baholash mezonlari:

Qoniqarsiz (2): Berilgan mavzuni asoslantiraolmasa, mavzuga oid ilmiy terminlarni ishlatolmasa yoki ishlatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ysa, topshiriqni bajarish madaniyatining eng past darajasiga ega bo'lsa;

Qoniqarli (3). Berilgan mavzuni elementlarini asoslantirgan bo'lsa, ammo ongli ravishda mavzuning tayancha va asosiy tushunchalar orqali bayon etolmasa.

Yaxshi (4): Berilgan mavzuni barcha elementlarini to'la va chuqur asoslantirgan bo'lsa, mavzuning tayancha va asosiy tushunchalarini qisqa vaqt ichida bayon etolsa, mavjud texnologiyadan asosli, stilistik, savodli ravishda o'z o'zida foydalanagan bo'lsa.

A'lo (5) : Berilgan mavzuni barcha elementlarini to'la va chuqur asoslantirgan bo'lsa, mavzuning tayancha va asosiy tushunchalarini bayon etolsa, mavjud texnologiyadan asosli, stilistik, savodli ravishda o'z o'zida foydalanagan bo'lsa.

Kasbga yo'naltirish ishlarini olib borishda maktab atrofidagi sanoat muhitini, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, texnologiyaga tayyorgarligini, bilim va malakalari darajasini nazarda tutish kerak. O'quvchilar sinfdan sinfga o'tgan sayin ularga kasb-korlik bo'yicha beriladigan axborotlarning hajmi kengaytirib va murakkabligi orttirib boriladi. V sinfdan o'quvchilarga kasblar haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. VI-VII sinflarda o'quvchilarga kasblar to'g'risida beriladigan ma'lumotlar kengaytirilgan tarzda tushuntiriladi. Ana shu sinflarda kasblarning hozirgi zamon ishlab chiqarishidagi ahamiyati, ularning rivojlanish tarixi, mazkur kasblar bo'yicha texnologiyaning mazmuni to'g'risida, texnologiya predmetlari va qurollari, ishlab chiqariladigan mahsulotlar haqida hikoya qilib berish mumkin. VIII-IX sinflarning o'quvchilariga esa yuqoridagi ma'lumotlardan tashqari, quyidagi ma'lumotlar ham beriladi: texnologiya sharoitlari, turli kasblar egalari o'zlashtirishi lozim bo'lgan maxsus, umumiy texnologiya va umumiy texnik bilimlar, ko'nikma hamda malakalar, kasblarning gigiyenik xarakteristikasi, kasblarning kishiga qo'yadigan talablari, texnologiyaga

haq to'lash sistemasi, imtiyozlar, mazkur kasblar bo'yicha kadrlar tayyorlash va ulaming malakasini oshirish sistemasi.

Texnologiya darslariga qatnashgan o'smirlar ancha oddiy detallami tayyorlashda elektr asboblari, mexanizmlar va hokazolami ishlatish bo'yicha birmuncha tajriba orttirgan bo'ladilar. Shunga ko'ra o'qituvchining vazifasi o'quvchilarning qiziqishlarini kerakli yo'nalishga solish, zarur hollarda ulaming shaxsiy tajribasiga tayanishdan iboratdir.

Xulosa o'mida fan-texnika jadal taraqqiy etayotgan "XXI Zamonaviy fan va texnologiyalar" asrida, ishlab chiqarishning ko'p turlari, dasturli boshqariladigan dastgohlar, avtomat liniyalari, hisob-kitoblami bajaradigan qurilmalar bilan jihozlangan hozirgi sharoitda zamon talablariga mos keladigan o'quvchilarni kelajakka tayyorlash texnologiya o'qituvchilarining asosiy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.MMirziyoyev - O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasidagi nutqi.
2. Mavlonova R.A va boshqalar 1-2-3-4 sinf texnologiya darsliklari. T. O'qituvchi 1993 yil.
3. X.Sanoqulov, M.Haydarov "Texnologiya ta'limidan amaliy ishlar". T. O'qituvchi 1994 yil.
4. M.M Shumuliyevich "Qog'ozdan modellar yasash". T.O'qituvchi 1990yil.
5. P.Mag'zumov "O'quvchilarni texnologiyaga tayyorgarlik bo'yicha bilim va ko'nikmalari sifati" T. 1994 yil.
6. Nurmatova M.Sh, Hasanova Sh.T "Texnologiya tarbiyasi". T 2005 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY